

FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA

GRADO DE ENFERMERIA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Título: Ejercicio y lactancia materna:

¿Una combinación compatible?: Una revisión bibliográfica.

Title: Exercise and breastfeeding:

A compatible combination?: A literature review.

Alumna: M^a Inmaculada Romero de la osa Romero

Tutor/a: Fátima León Larios

Sevilla, 10/12/2019

AUTORIZACIÓN TRABAJO FIN DE GRADO

D/Dña.: Fátima León Larios

Profesor/a de la Facultad de Enfermería

Acredita que:

El trabajo de fin de grado titulado:

“Ejercicio y lactancia materna:

¿Una combinación compatible?: Una revisión bibliográfica”

Realizado por D/Dña.: M^ª Inmaculada Romero de la osa Romero

Reúne las condiciones exigibles para su presentación y defensa pública.

Sevilla, a 10 de diciembre de 2019

El Tutor o Tutora,

Fdo.: **FÁTIMA LEÓN LARIOS**

RESUMEN

Introducción: El ejercicio físico durante el periodo de lactancia materna es importante tanto para la madre como para el bebé pero no todas las actividades y ejercicios son recomendables, además se deben tener en cuenta los factores personales y el entorno de cada madre para llevar a cabo la más adecuada.

Objetivo: El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es analizar la relación existente entre la lactancia materna y la realización de ejercicio físico en mujeres lactantes, así como determinar qué tipo de ejercicios son los más adecuados, y a qué barreras se enfrentan.

Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica desde septiembre hasta noviembre de 2019 en las siguientes bases de datos: CUIDEN, PubMed, CINAHL (Nursing & Allied Health data base), Scopus, Dialnet plus y WOS (Web of Science) usando diferentes estrategias de búsqueda. Los criterios de inclusión han sido artículos publicados en los últimos 5 años, sin limitaciones en el idioma de la publicación, teniendo en cuenta el objetivo seleccionado y la metodología elegida.

Resultado: Obtuvimos un total de 509 artículos, de los que eliminamos 80 por duplicados, 386 tras la lectura del resumen y título usando los criterios de inclusión y exclusión, quedando 43 artículos. En la segunda fase de nuestra revisión, seleccionamos 12 artículos y descartamos 29 por no ajustarse a los objetivos de nuestro estudio. Finalmente, se añadió un artículo de bibliografía gris, y otro más tras una revisión inversa de la bibliografía de los artículos seleccionados, obteniendo un total de 14 artículos.

Conclusiones: Los beneficios del ejercicio en la lactancia son mayores que los efectos nocivos, los cuales solo se producen a causa de mala praxis y desinformación. La mayoría de ejercicios están recomendados, siempre que sean aeróbicos de intensidad moderada, exceptuando los que puedan causar algún trauma a los senos. La implantación de pautas y programas de ejercicios adecuados, así como el seguimiento y buenas recomendaciones por parte de los sanitarios, son claves puntos clave para las madres.

Palabras Claves: Actividad física, ejercicio, deporte, lactancia materna, posparto, puerperio.

ABSTRACT

Background: Physical activity during the period of breastfeeding is important for the mother as well as for the baby, but not all the activities are recommended. Personal factors and mother's environments have to be taken into account in order to carrying out the most adequate activity.

Aim: The main objective of this literature review is to analyze the relationship between breastfeeding and physical activity in breastfeeding women, as well as determine the type of exercises which are most appropriate and identify the obstacles that breastfeeding women will face.

Methods: Bibliography revision carried out in September and November 2019, using the following databases: CUIDEN, PubMed, CINAHL (Nursing & Allied Health data base), Scopus, Dialnet plus and WOS (Web of Science). Different strategies of search were used. The inclusion criteria have lied in articles published in the last 5 years, without language bonds and bearing always in mind the selected objective and the chosen methodology.

Results: A total of 509 articles were obtained: 80 of them were eliminated because of duplication; after reading the title and summary another 43 items were removed. During the second phase of the review process, 12 articles were selected whilst 29 were discarded 29 for not adjusting to the objectives of the study. Finally, an article from gray bibliography was added, as well as, one more article after having done an inverse review of the bibliography of the selected articles. Finally, the total number of articles selected was 14.

Conclusions: The benefits of physical activity during breastfeeding are greater than the harmful effects which only occur due to malpractice and misinformation. Most physical activities provided they are aerobic and of moderate intensity, are recommended; being necessary to avoid only those that can cause some damage to the breasts. The implementation of appropriate physical activity programs and guidelines, as well as following up and good recommendations by health workers, are key points for mothers.

Keywords: Physical activity, exercise, sport, breastfeeding, postpartum, puerperium.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. Justificación y pertinencia del trabajo	6
1.2. Antecedentes y estado actual sobre la lactancia materna y el ejercicio.	7
1.2.1. Ejercicio físico durante la lactancia materna. Desarrollo histórico.	7
1.2.2. Beneficios para la madre.....	11
1.2.3. Beneficios para el bebé.....	12
1.2.4. El papel de los profesionales sanitarios.	13
2. OBJETIVOS.....	14
3. METODOLOGÍA	14
3.1. Método de búsqueda y bases de datos.....	14
3.2. Estrategias de búsqueda.....	15
3.3. Criterios de inclusión, exclusión y selección.....	18
4. RESULTADOS	18
4.1. Proceso de selección	18
4.2. Características de los artículos.....	20
4.3. Categorización temática.	21
4.3.1. Efectos que tiene la práctica de ejercicio físico en mujeres lactantes. ...	21
4.3.2. Efectos que tiene la práctica de ejercicio físico realizado por madres lactantes en sus bebés	23
4.3.3. Ejercicios físicos más compatibles y recomendables con el período de lactancia materna.	23
4.3.4. Barreras a las que se enfrentan las madres durante la lactancia materna a la hora de realizar ejercicio.	25
4.3.5. 4.3.5. Papel de la enfermería en relación a las recomendaciones y seguimiento de dichas actividades durante este periodo	25
5. DISCUSIÓN	27
5.1. Limitaciones del estudio.....	29
6. REFLEXIONES FINALES	30
7. CONCLUSIONES	31
8. BIBIOGRAFÍA	32
9. ANEXO 1.....	36

Índice de figuras

Figura 1. Lactancia materna en España.	8
Figura 2. Porcentaje de interés de las mujeres en el deporte.	9
Figura 3. Descriptores DECS, MESH y términos libres usados como estrategia de búsqueda en inglés y en español.....	15
Figura 4. Estrategia de búsqueda utilizada en cada una de las bases de datos usando operadores booleanos.	16
Figura 5. Organigrama del proceso de selección.....	18
Figura 6. Número de artículos publicados en cada año.....	20

Índice de tablas

Tabla 1. Ejercicios recomendados por evidencia en los artículos seleccionados en nuestro estudio.....	24
Tabla 2. Artículos totales, seleccionados por título y resumen, y rechazados.....	35
Tabla 3. Selección final y exclusión tras lectura completa de los artículos.	35
Tabla 4. Características principales de los artículos seleccionados.....	36
Tabla 5. Resumen de los objetivos, conclusiones y motivo de selección de los artículos.....	38

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación y pertinencia del trabajo.

La actividad física y el ejercicio son factores muy importantes para cualquier persona, ya que promueven la salud física de por vida y mejoran el bienestar de la población en general (Zourladani et al., 2015). De la misma forma son amplios los estudios que recogen los beneficios de realizar la lactancia durante al menos los primeros 6 meses de vida de los recién nacidos, tanto para ellos como para la madre (Organización Mundial de la Salud, 2016), pero no son muchos los estudios que reflejan la importancia de combinar el ejercicio y la lactancia, todas sus posibilidades y beneficios (Nguyen et al., 2019).

El periodo posparto puede ser de los momentos más enriquecedores y agotadores en la vida de una mujer, ya que la felicidad de ser madre y la llegada al mundo del bebé viene acompañada de diversas preocupaciones como el sueño interrumpido, el desconocimiento de cuidados, cambio de roles familiares, recuperación física tras el parto, dolores corporales o problemas emocionales (Wu et al., 2019; Bane, 2015; Zourladani et al., 2015). Además los efectos motivadores respecto al ejercicio pueden verse alterados en madres que dan el pecho en comparación con las que deciden no hacerlo (MacMillan Uribe y Olson, 2019). Esto unido a que en los países desarrollados, y en concreto España, el sedentarismo y los malos hábitos han aumentado durante los últimos años (Ambroa de Frutos, 2016), dato que afecta a las mujeres en edad reproductiva (Sánchez García et al., 2016), hace que la adherencia a un programa de ejercicios se vea comprometida.

Según la Asociación Española de Pediatría (2015) la lactancia materna y la práctica de deporte son totalmente compatibles. El ejercicio físico tiene numerosos efectos beneficiosos en la salud materna: mejora la función cardiovascular y la calcificación de los huesos, ayuda a perder la grasa acumulada durante el embarazo, aumenta la fuerza y la flexibilidad muscular, estimula el sistema inmunitario, reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la autoestima y produce sensación de bienestar. Además, cubre las necesidades nutricionales del bebé para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y favorece el establecimiento de un buen vínculo madre-hijo (González Huéscar et al., 2018).

La práctica de ejercicio o cualquier deporte que no se exponga la mama a un posible traumatismo (AEP, 2015) está completamente recomendado, siempre que se haga de manera gradual y sean ejercicios aeróbicos de moderada intensidad y con el seguimiento de un profesional de la salud (Bane, 2015).

Así pues, el objetivo de esta revisión sistemática es estudiar los beneficios de la actividad física en mujeres que realizan la lactancia materna y las limitaciones a las que se enfrentan, los ejercicios y pautas más recomendables, así como destacar el papel de la enfermería en el seguimiento de los mismos.

1.2. Antecedentes y estado actual sobre la lactancia materna y el ejercicio.

Según la Organización Mundial de la Salud (2016) y el Comité de Lactancia Materna (a través de la Asociación Española de Pediatría), la lactancia materna está recomendada en exclusiva durante los seis primeros meses, y a partir de entonces, la introducción de alimentos apropiados para la edad, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más (Ares et al., 2017). Durante este periodo, el cuerpo de la mujer sufrirá ciertos cambios consecuencia del embarazo y el parto, sea parto natural o no, de los que no se verá recuperada completamente hasta pasar 1 año aproximadamente (Zourladani et al., 2015).

La evidencia sugiere que, la capacidad aeróbica y la fuerza de las mujeres disminuyen en el período posparto temprano (Zourladani et al., 2015), de modo que sin una preparación adecuada las mujeres no disfrutan de la actividad física durante los cambios que se producen en este periodo (Wu et al., 2019). Esto unido a la falta de información, desconocimiento, barreras personales como la familia, malas experiencias anteriores o la incorporación al trabajo, hace que la mujer no disponga de tiempo suficiente para realizar ejercicio físico correcto y acabe abandonando la lactancia materna (Tucker y Fouts, 2017; Saligheh, et al., 2016; Gallardo Vico y Arco Rodríguez, 2015).

1.2.1. Ejercicio físico durante la lactancia materna. Desarrollo histórico.

Debemos diferenciar entre dos conceptos que en este estudio se abordan: el ejercicio y la actividad física. El ejercicio se define como cualquier movimiento planificado y realizado con el propósito de mantener o mejorar la condición física. Ejemplos de ejercicio incluyen caminar, correr, yoga, ciclismo y entrenamiento de resistencia. La actividad física, en cambio, es cualquier movimiento corporal e incluye actividades como el trabajo en el jardín, subir escaleras, llevar alimentos y hacer ejercicio (National Heart Lung and Blood Institute). Ambos se relacionan positivamente para el mantenimiento de una salud adecuada durante la lactancia materna (Bane, 2015).

En la actualidad es común que las mujeres dediquen parte de su rutina al ejercicio físico y estar en forma, incluyendo el embarazo y el posparto, que compartan sus bajas laborales con sus parejas y puedan dedicar tiempo a su trabajo y a sí mismas. Existen leyes que protegen sus derechos, como la Ley de Igualdad: LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115), y su última reforma con el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación en España, con el fin principal de mejorar los derechos de los trabajadores en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar, sobre todo en relación con el nacimiento de un hijo (BOE, 2019).

Para llegar hasta aquí, ha sido un largo y duro proceso que se inicia el 13 de marzo de 1900, fecha en la que se crea la primera Ley protectora de la mujer en el trabajo durante el embarazo y la lactancia materna, con la que se le permitía a la mujer un permiso de 3 semanas posteriores al alumbramiento reservándole el puesto de trabajo (no remunerado) y una hora al día remunerada para amamantar a su hijo (Espuny Tomás, 2006). En 1930, se promulga el Reglamento general del Seguro obligatorio de Maternidad, con el cual la mujer tendría derecho a percibir un subsidio de lactancia, destinado a mejorar la nutrición de la madre, como máximo 10 semanas (Espuny Tomás, 2006). Todo este camino tan alentador y de progreso se vio paralizado con el comienzo de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura franquista, periodo que sostuvo una misión respecto a la mujer: devolverla a los estrechos límites del hogar (UGT, 2015).

Por Decreto de 31 de marzo de 1944 (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1944) deroga las disposiciones que hasta entonces regulaban el permiso de lactancia, con una redacción prácticamente idéntica a la Ley de 13 de marzo de 1900, volviendo casi medio siglo atrás (Espuny Tomás, 2006).

No es hasta 1978, tras el fin de la dictadura y la creación de la Constitución Española, que se reconocerían de nuevo los derechos de la mujer en relación de igualdad (art. 14). Estos derechos quedarían recogidos igualmente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito, los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995 (BOE-A-2007-6115, 2007).

Según la evidencia, tras 1945, y en relación con la evolución histórica de derechos antes comentados, la lactancia materna fue abandonada de manera progresiva, llegando en los años 70 a niveles mínimos (Gallardo Vico y Arco Rodríguez, 2015). Desde entonces se han venido realizando campañas para promover la lactancia materna, que han logrado un aumento progresivo pero sin llegar a los niveles recomendados a nivel mundial (OMS, 2016), tales como la de 1990, que se creó la

“Declaración de Innocenti” en la que se puso metas a los gobiernos para promocionar y apoyar la lactancia materna. Unos años después, en 1992, se formó la “Iniciativa Hospital Amigo de los Niños” (IHAN), promocionando el cumplimiento de “Los 10 pasos para una lactancia feliz” en las maternidades. En 2006 IHAN fue revisada, se reconoció la importancia del apoyo a la madre durante todo el amamantamiento y se extendió la iniciativa hacia el resto de sectores de cuidado materno infantil. En 2002 se publicó la “Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño”, la cual hizo una llamada urgente para renovar el apoyo de la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida (Gallardo Vico y Arco Rodríguez, 2015).

En España no hay un sistema oficial de monitorización y seguimiento de la lactancia adecuado. Los datos que se tienen a nivel estatal son extraídos de las Encuestas Nacionales de Salud (ENS) que, desde el año 1995, incluyen preguntas referentes a la lactancia pero no se utilizan ni los indicadores ni la metodología recomendados por la OMS, lo que dificulta la comparación con otros países (Comité de Lactancia Materna, 2016). Teniendo en cuenta estas limitaciones, los datos recogidos muestran un aumento progresivo de lactancia materna hasta los 6 meses en España (incluyendo LME y parcial), tal y como se muestran en la **figura 1**.

Figura 1. Lactancia materna en España (Encuesta Nacional de Salud).

Fuente: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

Respecto al ejercicio físico y el deporte en la vida de la mujer, tuvo una gran repercusión el 19 de abril de 1967, día en el que Katherine Switzery, visibilizando así la prohibición y limitación que tenían las mujeres en el ámbito deportivo, cambió la historia al burlar la prohibición que impedía a las mujeres competir en un maratón. Lo hizo, además, en el más antiguo del mundo —el maratón de Boston— y no solo lo corrió, sino que lo terminó en 4 horas y 20 minutos pese al boicot de los organizadores (Nielsen, 2016).

La presencia de deportistas femeninas no ha hecho más que crecer desde entonces y la brecha entre hombres y mujeres en relación al interés por el deporte se ha reducido notablemente en los últimos 50 años, porcentaje que podemos observar en la **figura 2**, en la que se dividen mujeres de dos generaciones: mayores y menores de 50 años.

Figura 2. Porcentaje de interés de las mujeres en el deporte.

Fuente: Informe Women and Sport, Nielsen, 2016.

En España, la evidencia ha demostrado que las mujeres mayores de 25 años, con educación universitaria, clase ocupacional no manual son las que mayoritariamente mantienen estilos de vida saludables y realizan ejercicio de forma habitual, además del inicio y mantenimiento de la lactancia materna (Villar et al., 2018).

1.2.2. Beneficios para la madre.

Los beneficios que se obtienen durante la práctica de la lactancia materna para las madres son los siguientes (Comité de Lactancia Materna, 2017):

- Previene las hemorragias post-parto, ya que la succión del bebé facilita que el útero recupere su tamaño inicial y disminuye la posibilidad de anemia.
- Favorece la recuperación del peso pre-embarazo. Durante la lactancia, la grasa almacenada se moviliza como fuente de energía para la producción de leche, especialmente en la zona femoral. Este concepto está respaldado por estudios que muestran que la actividad de la lipoproteína lipasa en los adipocitos en la región femoral se incrementa durante el embarazo (Cuenca, 2019), mientras que hay un aumento de la lipólisis durante la lactancia. Por lo tanto, parte del peso ganado como grasa durante la gestación podría perderse durante el período de lactancia materna exclusiva (López-Olmedo et al., 2016).
- Produce bienestar emocional y proporciona una oportunidad única de vínculo afectivo madre-hijo.
- Reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario.
- Mejora el contenido en calcio de los huesos al llegar a la menopausia

Los beneficios que se obtienen combinando la realización de ejercicio físico durante este periodo son: (AEP, 2015)

- Mejora la función cardiovascular y la calcificación de los huesos (Aguilar Cordero et al., 2015).
- Ayuda a perder la grasa acumulada durante el embarazo.
- Aumenta la fuerza y la flexibilidad muscular. Además las mujeres tienen protección contra el daño muscular inducido por el ejercicio probablemente por efecto estrogénico y por una respuesta inflamatoria atenuada en el ejercicio, o ambas (González y Rivas, 2018).
- Estimula el sistema inmunitario.
- Reduce el estrés y la ansiedad. Se estima que entre el 6% y el 13% de las mujeres informan depresión posparto. La evidencia sugiere que la práctica de ejercicio es una buena terapia complementaria para combatir la depresión posparto (Bane, 2015).
- Aumenta la autoestima y produce sensación de bienestar, no sólo porque te sientes más atractiva, sino que también adquieres la sensación de dominar una actividad y eres consciente de tu propio progreso (Miró & Mejías, 2017).
- Mejora la calidad del sueño y el descanso (Wu et al., 2019).

1.2.3. Beneficios para el bebé.

Los beneficios que obtiene el bebé durante la lactancia los resumiremos en los puntos siguientes: (Comité de Lactancia Materna, 2017)

- Protege frente a las infecciones respiratorias, otitis, infecciones gastrointestinales e incluso urinarias.
- Protege frente al Síndrome de Muerte Súbita del Lactante.
- El amamantamiento proporciona contacto físico a los bebés lo que les ayuda a sentirse más seguros, cálidos y consolados.
- Los niños amamantados tienen un mejor desarrollo dental con menos problemas de ortodoncia y caries.
- Potencia el desarrollo intelectual gracias a que la leche materna tiene componentes específicos que son fundamentales para el desarrollo del cerebro.
- La leche materna se digiere mejor y tiene efectos positivos a largo plazo sobre la salud del niño disminuyendo el riesgo de que padezca alergias, diabetes, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, hipertensión o cifras altas de colesterol.
- Parece tener cierta protección frente a linfomas y algunos otros tipos de cáncer.
- La leche humana es el alimento de elección para todos los niños, incluidos los prematuros, los gemelos y los niños enfermos.

La participación en el ejercicio generalmente no afecta al crecimiento de los bebés en términos de peso y longitud (AEP, 2015), siempre que se cumplan algunos parámetros. Primero, los estudios sugieren que la ingesta calórica no debería estar muy por debajo del gasto. En segundo lugar, las mujeres deben comer al menos 1500 kcal / día y, por último, la pérdida de peso no debe ser más de 300 gramos por semana. Las mujeres que se distancian de estas recomendaciones parecen tener un mayor riesgo de disminución en la producción de leche y un aumento de peso en sus bebés (Bane, 2015). Uno de los mejores indicadores de que el ejercicio y la lactancia funcionan bien juntos es que el bebé parece contento y el crecimiento es normal (Bane, 2015).

La realización de ejercicio físico severo hasta sentirse extenuada es la única contraindicación del mismo durante la lactancia, ya que puede producir una disminución en el volumen de leche y cambios en su composición, con un descenso en la concentración de algunos factores de defensa (la inmunoglobulina A o IgA) y del azúcar natural de la leche (la lactosa) y un aumento de otros productos como el ácido láctico, que por su sabor amargo podría provocar rechazo del pecho (AEP, 2015; Bane,

2015), aunque en la práctica el cambio en el sabor de la leche suele ser bien tolerado por el bebé y no le provoca ningún daño (AEP, 2015).

1.2.4. El papel de los profesionales sanitarios.

Tanto en las intervenciones grupales como en las individuales el paradigma de la intervención es el de la promoción de la salud, definida por la OMS como “el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla” (OMS, 2016). Es imprescindible dar a las madres “poder”, es decir empoderarlos, fortaleciendo sus capacidades, ofreciendo no sólo información, sino los conocimientos y las habilidades necesarias para que puedan hacerse responsables de su salud (Servicio Madrileño de Salud, 2016).

El ejercicio es un comportamiento de salud importante que debe fomentarse para las mujeres que deciden amamantar a sus hijos (Bane, 2015). Para lograrlo, el papel de los profesionales sanitarios es indispensable. Se debería facilitar un programa de ejercicios adecuados a las características de la madre (Saligheh et al., 2016), establecido por médico, pediatra, matrona y enfermería de forma organizada y coordinada. En él se debe estipular qué tipo de ejercicio hacer, con qué frecuencia, durante cuánto tiempo y con qué intensidad, ya que será diferente en las primeras 6 semanas después del embarazo en comparación con las semanas y meses posteriores, resultado de la curación y reparación que ocurre en las primeras semanas después del parto (Bane, 2015).

La escasa formación teórico-práctica de algunos profesionales sanitarios es un factor negativo muy influyente en el inicio y mantenimiento de la lactancia materna y la práctica de ejercicio (González Huéscar et al., 2018). Por tanto, es imprescindible la concienciación y formación en la materia, por ejemplo, desde enfermería, se tendría que evitar el suplemento de leche artificial que se da en algunos casos, limitar la administración de suero y recomendar no usar chupete, ya que todas estas acciones interfieren con una buena lactancia materna (Gallardo Vico y Arco Rodríguez, 2015; González Huéscar et al., 2018), así como apoyar a la madre psicológicamente para aumentar su confianza y motivación, a través de la entrevista motivacional y otros mecanismos, y animarla a que tome tiempo lejos del bebé para hacer ejercicio, salga a almorzar o simplemente pida ayuda a otros, ya que esto suele asociarse con sentimientos de culpa (Bane, 2015).

2. OBJETIVOS

El **objetivo principal** de la investigación es analizar la relación que existe entre la lactancia materna y la realización de ejercicio físico en mujeres lactantes.

Secundarios:

- Explorar los efectos que tiene la práctica de ejercicio físico en mujeres lactantes.
- Describir los efectos de la práctica de ejercicio físico de las madres lactantes a sus bebés.
- Analizar cuáles son los ejercicios físicos más compatibles y recomendables con el período de lactancia materna.
- Identificar las barreras a las que se enfrentan las madres durante la lactancia materna a la hora de realizar ejercicio.
- Determinar el papel de la enfermería en relación a las recomendaciones y seguimiento de dichas actividades durante este periodo.

3. METODOLOGÍA

El estudio realizado se ha llevado a cabo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2019, con el objetivo de realizar una revisión bibliográfica, texto escrito que tiene como propósito presentar una síntesis de las lecturas realizadas durante la fase de investigación documental, seguida de unas conclusiones o una discusión (Peña, 2010). Nuestra investigación documental ha tenido como objetivo la búsqueda de artículos científicos sobre la relación existente entre la lactancia materna y el ejercicio físico más adecuado para ella.

3.1. Método de búsqueda y bases de datos.

Para realizar la búsqueda del estudio sobre la lactancia materna y su relación con la actividad física se ha realizado una búsqueda primaria en las principales plataformas de bases de datos de ciencias de la salud, tales como: CUIDEN, PubMed, CINAHL Complete (Nursing & Allied Health data base), Dialnet plus, WOS (Web of Science) y

Scopus. Además se ha realizado una búsqueda complementaria online de literatura gris para ampliar la información obtenida sobre el tema, así como una revisión inversa dentro de la bibliografía de los artículos seleccionados.

3.2. Estrategias de búsqueda.

Una vez seleccionadas las bases de datos para nuestra investigación, se ha diseñado una estrategia de búsqueda usando los descriptores de Ciencias de la Salud (DECS) y los tesauros Medical Subject Heading (MESH) combinándolos con los términos libres, tanto en inglés como en español, que en la **figura 3** se recogen. Para ello, se usaron los operadores booleanos <<AND>> para obtener documentos que tuvieran los dos descriptores especificados, <<OR>> para combinar dos descriptores referidos a un mismo concepto, truncamiento (*) para sustituir la desinencia de los descriptores y ampliar los resultados de dicha búsqueda, y las comillas (“...”) para obtener conceptos en un mismo orden. Además fue necesario el uso del operador NOT para eliminar descriptores no necesarios que entorpecían la búsqueda.

Figura 3. Descriptores DECS, MESH y términos libres usados como estrategia de búsqueda en inglés y en español.

Fuente: Elaboración propia.

La estrategia de búsqueda utilizada para cada una de las bases de datos se encuentra reflejada en la **figura 4**, realizadas según los limitadores específicos seleccionados en nuestra metodología y los criterios de inclusión y exclusión que se han establecido y que están recogidos en el siguiente punto.

Figura 4. Estrategia de búsqueda utilizada en cada una de las bases de datos usando operadores booleanos. Sin limitaciones de idioma y solo artículos de los últimos 5 años.

PubMed	<ul style="list-style-type: none"> • "physical activity" AND breastfeeding NOT diabetes NOT cancer • ("breastfeeding" OR "lactation") AND ("physical activity" OR "physical exercise" OR exercise OR sport*) NOT diabetes NOT cancer NOT obesity • (breastfeeding OR lactation) AND (yoga OR pilates)
Scopus	<ul style="list-style-type: none"> • "physical activity" AND breastfeeding NOT diabetes NOT cancer • ("breastfeeding" OR "lactation") AND ("physical activity" OR "physical exercise" OR exercise OR sport*) NOT diabetes NOT cancer • (breastfeeding OR lactation) AND (yoga OR pilates)
CINAHL complete	<ul style="list-style-type: none"> • "physical activity" AND breastfeeding NOT diabetes NOT cancer • ("breastfeeding" OR "lactation") AND ("physical activity" OR "physical exercise" OR exercise OR sport*) NOT cancer NOT obesity
WOS	<ul style="list-style-type: none"> • ("breastfeeding" OR "lactation") AND ("physical activity" OR "physical exercise" OR exercise OR sport*) NOT diabetes NOT cancer NOT obesity • (breastfeeding OR lactation) AND (yoga OR pilates)
CUIDEN	<ul style="list-style-type: none"> • "lactancia materna" AND ("actividad física" OR ejercicio OR deporte) • "lactancia materna" AND (yoga OR pilates)
DIALNET plus	<ul style="list-style-type: none"> • "lactancia materna" AND ("actividad física" OR ejercicio OR deporte) • "lactancia materna" AND (yoga OR pilates)

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Criterios de inclusión, exclusión y selección.

Los criterios de inclusión y exclusión seleccionados durante la búsqueda bibliográfica han sido:

- **Criterios de inclusión:**
 - Artículos originales.
 - Artículos sin limitación en el idioma, siendo usados en su mayoría artículos en inglés y español.
 - Artículos publicados en los últimos 5 años hasta la actualidad.
 - Artículos relacionados con la temática del estudio, tanto su objetivo principal como secundarios.
 - Artículos que se ajusten a la metodología seleccionada.

- **Criterios de exclusión:**
 - Todo artículo que no se relacione con la actividad física durante la lactancia materna, o si lo haga pero aborde otra problemática que no está relacionada con los objetivos seleccionados.
 - Artículos repetidos en diferentes bases de datos.
 - Artículos que reflejen un comportamiento animal no humano.
 - Artículos no accesibles por imposibilidad de acceder al texto completo.

4. RESULTADOS

4.1. Proceso de selección

A través de las estrategias de búsqueda seleccionadas y las bases de datos usadas, además de la búsqueda externa e inversa de los artículos, se han seleccionado un total de 14 artículos para realizar nuestro estudio, los cuales se relacionan con los objetivos marcados y se encuentran dentro de los límites de inclusión establecidos con anterioridad.

En la primera fase de la búsqueda se obtuvieron un total de 509 artículos, de los que eliminamos los artículos duplicados (80). Después se procedió a la lectura del resumen y título de los 429 restantes, eliminando 386 usando los criterios de inclusión y exclusión, quedando 43 artículos. A continuación, pasamos a la segunda fase de nuestra revisión, en la que se leen los artículos completos que hemos preseleccionado, de los cuales seleccionamos 12 y descartamos 29 por no ajustarse a los objetivos de

nuestro estudio. Finalmente, tras una búsqueda de la literatura gris se añadió un artículo, y otro más tras una revisión de la bibliografía de los artículos seleccionados, obteniendo un total de 14 artículos. En la **figura 5** está representado todo el proceso de cribado de forma esquematizada, así como en las **tablas 2 y 3** del **ANEXO 1**.

Figura 5. Organigrama del proceso de selección.

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Características de los artículos.

Los artículos seleccionados para esta revisión se encuentran recogidos en la **tabla 4** del **ANEXO 1**, donde se muestran las características de cada uno: base de datos donde han sido encontrados, nombre del artículo, autores, tipo de estudio y año. La mayoría fueron encontrados en la base de datos PubMed, como podemos observar en la **tabla 3** del **ANEXO 1**.

Dentro de la metodología de los estudios escogidos, los artículos más prevalentes son los estudios cualitativos con recogida de datos a través de entrevistas semi-estructuradas. Todos los artículos están escritos en inglés, excepto uno que está escrito en español por pertenecer a la página web de la Asociación Española de Pediatría. Respecto al año de publicación, tal y como se muestran en la **figura 6**, la mayoría de ellos pertenecen al año 2015, seguido de los años 2016-17 y, finalmente, 2018-19.

Figura 6. Nº de artículos publicados en cada año.

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Categorización temática.

Los resultados obtenidos tras el análisis de los artículos seleccionados los organizaremos según los objetivos que en nuestra revisión hemos estipulado. Se han observado diferencias significativas entre los artículos a la hora de abordar nuestros objetivos, el ejercicio durante la lactancia materna, que encontramos en la **tabla 5 del ANEXO 1**, en la que se muestra el objetivo principal y conclusión de cada uno, además del motivo por el cual lo hemos seleccionado para nuestra revisión.

4.3.1. Efectos que tiene la práctica de ejercicio físico en mujeres lactantes.

Todos los artículos de nuestro estudio, a excepción del caso clínico (Bailowitz et al., 2017), muestran de una forma u otra los beneficios del ejercicio durante la lactancia materna.

El 50% de los artículos seleccionados relacionan el ejercicio en la lactancia con la reducción de la depresión posparto y la sensación de bienestar y aumento de confianza, como en el estudio de MacMillan Uribe et al. que se realizó a 21 participantes de bajos ingresos, en el que las pocas madres que realizaron ejercicio físico declararon que fue de ayuda para reducir el estrés y la ansiedad (MacMillan Uribe y Olson, 2019). También se evidencia con los efectos del pilates y el yoga en el artículo de Ashrafinia et al. con los que se consigue la reducción de la fatiga posparto, problema asociado a la depresión posparto (Ashrafinia et al., 2015), además es uno de los beneficios nombrados por la Asociación Española de Pediatría (2015). El estudio de Karbandi et al. (2017) relaciona el aumento de la autoeficacia de la mujer para mantener adecuadamente la lactancia materna con un programa de ejercicios de relajación muscular.

Otro beneficio que se nombra en nuestro estudio es la pérdida de peso. Según la Asociación Española de Pediatría se puede perder peso durante la lactancia con una restricción calórica moderada siguiendo una dieta equilibrada, sin que ello afecte a la leche (AEP, 2015). Dentro del estudio de López-Olmedo et al. no se asociaron los cambios de peso de posparto con la actividad física realizada, y si con la lactancia materna exclusiva, aunque no tenían datos del peso de las mujeres antes del estudio para comparar ni se implantó ninguna rutina de ejercicios, ya que estaban clasificadas según la actividad física que realizaba cada una en su rutina, sin recomendaciones. En cambio dentro de su revisión bibliográfica sí encontramos estudios que demuestran que las mujeres menos activas tienen un riesgo 2,4 veces mayor de retener más de 5 kg de peso por año después del período posparto que los sujetos más activos (López-

Olmedo et al., 2016). Según el estudio de Zourladani et al., tampoco se encuentran evidencias de la reducción de peso corporal con el ejercicio físico realizado, en este caso programado específicamente para mujeres lactantes, aunque sí tuviera algún efecto en la grasa corporal, y sí con la lactancia exclusiva. Esto podría deberse a la combinación de ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular, que tienden a aumentar la masa corporal no grasa y la tasa metabólica sin afectar el peso corporal (Zourladani et al., 2015).

Los cambios fisiológicos positivos, aunque se destacan en la gran mayoría de los artículos, se nombraron de forma concreta en cinco de los estudios. El más destacado es el de Zourladani et al. que estudió los resultados del estado físico, hormonal y nivel lipídico en mujeres tras 12 semanas de ejercicios programados. Demostró que se aumentó significativamente la función cardiopulmonar (VO_2 máx), la resistencia muscular de las extremidades superiores y el abdomen, la flexibilidad de los músculos posteriores del muslo y la espalda baja en las mujeres que participan en el programa de ejercicio. Por otra parte, el ejercicio no pareció tener ningún efecto significativo sobre los niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, a pesar de las reducciones fisiológicas posparto de estos parámetros (Zourladani et al., 2015).

Son varios los estudios que defienden que el ejercicio es beneficioso para desacelerar la pérdida ósea asociada a la lactancia, en nuestro caso, el realizado por Tenforde et al. sobre los hábitos de corredoras competitivas (Tenforde et al., 2015).

El estudio de Tucker et al. sobre la actividad física prenatal y la decisión de realizar la lactancia demuestra que si las mujeres mantienen una rutina de ejercicios durante el embarazo les será más fácil mantener esta rutina durante el periodo de lactancia materna y aumentar su confianza para mantenerla (Tucker y Fouts, 2017).

El único artículo donde se evidencian posibles consecuencias negativas del ejercicio durante la lactancia es el caso clínico estudiado por Bailowitz et al., en el que una mujer acude a urgencias tras realizar ejercicio extenuante y consumo excesivo de líquidos hipotónicos (4 L) después del ejercicio, con un episodio de dolor de cabeza, convulsiones y taquicardia. Se le diagnostica hiponatremia asociada al ejercicio (suero $[Na^+]$ por debajo de 135 mmol / L) que ocurre durante o 24 horas después del cese de la actividad física. Se relaciona el efecto prolongado de la ADH con la oxitocina producida durante la lactancia (Bailowitz et al., 2017). En el estudio de Giles et al. (2016) se menciona la preocupación de alguna corredora profesional por la hormona relaxina, que suaviza las articulaciones durante la lactancia materna, y las posibles lesiones que se podían ocasionar durante su entrenamiento, aunque no se han encontrado evidencias de que esto sucediera y las lesiones ocupaban el mismo porcentaje que sin realizar la lactancia.

4.3.2. Efectos que tiene la práctica de ejercicio físico realizado por madres lactantes en sus bebés.

No hemos encontrado ningún artículo que analice directamente el ejercicio realizado por las madres y los efectos que tiene sobre los bebés durante la lactancia, aunque sí se nombran datos relacionados con esto en algunos de los artículos. Según la Asociación Española de Pediatría (2015), las madres pueden hacer ejercicio y dar el pecho sin que ello afecte al crecimiento de sus hijos, además demuestra, según sus estudios, que las madres con sobrepeso pueden hacer ejercicio moderado 4 días por semana para promover una pérdida de peso de 0,5 kg por semana sin que afecte a sus bebés.

En el artículo realizado por Bane (2015), aclara que mientras se respeten las pautas y límites de estar bien hidratadas, realizar ejercicios de intensidad moderada y comer al menos 1500 kcal / día no se verá comprometido ni el peso ni la longitud del infante, ni la cantidad ni calidad de la leche materna, ya que las mujeres pierden agua al sudar y quemar aproximadamente 300 a 600 kcal / hora.

Tanto como Bane y la Asociación Española de Pediatría señalan no exceder el ejercicio anaeróbico, ni realizar ejercicio extenuante para no alterar la composición de la leche materna, pudiendo producir un aumento del ácido láctico y que el sabor produzca rechazo del bebé, aunque en la práctica eran bien tolerados y no producían ningún daño (Bane, 2015; AEP, 2015).

Los beneficios que ofrece la lactancia materna en los bebés ocasiona un efecto inverso para mantener el ejercicio durante la misma en mujeres dedicadas al deporte profesional, tal y como muestra el artículo de Giles et al., en el que las corredoras de élite tenían que volver al entrenamiento pero eran incapaces de abandonar la lactancia por la salud y el bienestar de sus bebés (Giles et al., 2016).

4.3.3. Ejercicios físicos más compatibles y recomendables con el período de lactancia materna.

En total son seis los artículos que señalan ejercicios concretos o programas de ejercicios específicos y recomendables para mujeres durante el periodo de lactancia materna (Bane, 2015; Karbandi et al., 2017; Zourladani et al., 2015; Tenforde et al., 2015; Ashrafinia et al., 2015; AEP, 2015) que encontraremos resumidos en la **tabla 1**, nombrando el tipo de actividad y en algunos casos frecuencia y modo de realizarla.

Tabla 1. Ejercicios recomendados por evidencia en los artículos seleccionados en nuestro estudio.

ARTÍCULO	EJERCICIO EVIDENCIADO RECOMENDADO
<p>Postpartum Exercise and Lactation (Bane, 2015)</p>	<p>Primeras 6 semanas: Ejercicio aeróbico como caminar, ciclismo suave, nadar cuando no hay sangrado 1 vez/semana, zumba, yoga, fortalecimiento muscular.</p> <p>Más allá de las 6 semanas: todas las actividades anteriores aumentando frecuencia e intensidad, salir a correr (40 min).</p>
<p>Evaluating the Effectiveness of Using a Progressive Muscle Relaxation Technique on the Self-Efficacy of Breastfeeding in Mothers With Preterm Infants (Karbandi et al., 2017)</p>	<p>Técnica de relajación muscular progresiva: contraer y relajar los músculos durante 5 y 10 segundos, respectivamente, durante 30-40 minutos, 1 vez al día (Método Jacobson)</p>
<p>The effect of physical exercise on postpartum fitness, hormone and lipid levels: a randomized controlled trial in primiparous, lactating women (Zourladani et al., 2015)</p>	<p>3 días a la semana ejercicios aeróbicos de bajo impacto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Calentamiento (10 min) 2) Ejercicio aeróbico bajo impacto (20-25 min) 3) Fortalecimiento muscular (15-20 min) hincapié en espalda, abdomen y piso pélvico. 4) Relajación: YOGA (10 min)
<p>Running habits of competitive runners during pregnancy and breastfeeding (Tenforde et al., 2015)</p>	<p>- Salir a correr a partir de la semana 6</p>
<p>Effect of Pilates exercises on postpartum maternal fatigue (Ashrafinia et al., 2015)</p>	<p>- Pilates - Yoga</p>
<p>¿Se puede hacer deporte dando el pecho? (AEP, 2015)</p>	<p>Cualquier deporte excepto aquellos con riesgo de traumatismos en la mama.</p>

Fuente: elaboración propia.

Bane (2015) recomienda amamantar antes de realizar los ejercicios para reducir el tamaño de los pechos y evitar las posibles incomodidades que pueden producirse en ejercicios vigorosos como saltar o correr, además de usar un sostén específico o un vendaje para proteger los senos. También la buena hidratación con la ingesta de 2L de agua al día.

Los ejercicios programados en el artículo de Zourladani et al. (2015) tienen como prioridad principal fortalecer los músculos torácicos por el peso del pecho y las contracciones musculares consecuencia de la lactancia y sostener al bebé.

La Asociación Española de Pediatría (2015) desaconseja la natación durante el puerperio inmediato. Además, calentar primero e incrementar la intensidad del ejercicio progresivamente, parando cuando se aprecie sensación de cansancio, sin llegar a tener nunca sensación de fatiga. Hasta la 4-6 semanas se desaconseja empezar con las salidas a correr (Tenforde et al., 2015).

4.3.4. Barreras a las que se enfrentan las madres durante la lactancia materna a la hora de realizar ejercicio.

Una de las principales barreras que muestran los estudios elegidos es la desinformación a la que se enfrentan las mujeres lactantes relacionadas con las preocupaciones sobre el ejercicio (Saligheh et al., 2016). En el artículo de Bane, se destaca la duda si podría afectar negativamente a su leche materna y afectar al crecimiento de sus bebés (Bane, 2015). Según el estudio realizado en mujeres corredoras profesionales de Giles et al. (2016), las madres buscaban dudas en internet por la inconsistencia de las recomendaciones médicas. El nivel socio-económico puede repercutir de igual forma, como se demuestra en el estudio realizado a mujeres de bajos ingresos de MacMillan et al. (2019), las cuales admitían no buscar información sobre pautas saludables de ejercicios y solo preocuparse de la salud del bebé, hecho que también se muestra en los resultados de Jacobson et al. (Jacobson, et al. 2018).

Las barreras físicas también pueden suponer un obstáculo, según diversos estudios que muestran que la capacidad aeróbica y la fuerza de las mujeres disminuyen en el período posparto temprano (Zourladani et al., 2015; Tenforde et al., 2015), además de la preparación al ejercicio, como la estabilización de los senos con sujetadores especiales o vendaje, tal y como apunta Bane (2015).

En el estudio de percepción de barreras en el periodo posparto de Saligheh et al. (2016) relaciona estas barreras con el tiempo dedicado a los cuidados del bebé, y en muchos caso el de otros miembros de la familia, las tareas personales, y el cambio de rol de forma general, que produce una difícil adaptación a esta nueva época dejando el

ejercicio en una prioridad baja. Incluye también como barrera importante la falta de apoyo familiar o de las parejas, situación que se recoge en cinco de nuestros artículos seleccionados. En el estudio de correlatos de ejercicio físico entre los tres y 12 meses del periodo posparto, se demostró que la falta de apoyo tanto social como familiar disminuía las probabilidades de llevar a cabo los ejercicios (Vladutiu et al., 2015), así como un bajo nivel cultural y económico de las participantes, factor evidenciado en estos cinco artículos (Vladutiu et al., 2015; Giles et al., 2016; MacMillan Uribe y Olson, 2019; Jacobson et al., 2018; Saligheh et al., 2016).

La incorporación al trabajo de la mujer es otro factor estudiado (Vladutiu et al., 2015) como posible repercusión negativa a la hora de llevar a cabo una rutina de ejercicios, debido a la sobrecarga de tareas que pueden soportar las madres con falta de tiempo y apoyo.

Las barreras ambientales son otro punto importante analizado en nuestra revisión, principalmente relacionadas con las instalaciones apropiadas y asequibles, apoyo por parte de la comunidad y centros de salud sobre las actividades que se ofertan, incluyendo falta de protocolos de programas de buena calidad, y el coste que estas pueden suponer, factores incluidos dentro de estos cinco artículos referenciados anteriormente.

El uso de redes sociales, los grupos de madres y las clases posnatales, se consideran instrumentos útiles para la mayoría de las madres, tanto para compartir su experiencia como para crear oportunidades para estar físicamente activas (Saligheh et al., 2016).

4.3.5. Papel de la enfermería en relación a las recomendaciones y seguimiento de dichas actividades durante este periodo.

Según la evidencia, la educación y la información por parte de los profesionales de salud tienen un papel clave para la consecución del éxito en la realización de ejercicio de forma constante y correcta durante la lactancia materna (Jacobson et al., 2018). Se ha demostrado que cuando la madre relaciona el cuidado y la salud del bebé con sus hábitos de ejercicio físicos aumenta su motivación y lo mantiene como una prioridad alta (MacMillan Uribe y Olson, 2019; Saligheh et al., 2016; Tucker y Fouts, 2017). También se ha demostrado que los buenos consejos sobre actividad física por parte de los profesionales sanitarios aumenta la probabilidad de mantener el ritmo de actividades recomendables (Vladutiu et al., 2015).

Los resultados de nuestra revisión nos muestran las graves repercusiones que tiene sobre las madres durante la lactancia materna un profesional de enfermería desinformado o sin preparación en la materia. La prescripción de ejercicio es algo

necesario según el artículo de Bane (2015) y Saligheh et al. (2016) y remarca la falta de los mismos, como también lo hacen en el estudio de Jacobson et al. (2018) donde se muestra la necesidad de una comunicación sanitaria correcta y una información planificada sobre ejercicios seguros.

También se analiza la falta de protocolos en mujeres deportistas profesionales y la inconsistencia de información por parte de los sanitarios (Giles et al., 2016; Tenforde et al., 2015).

En resumen, en mayor o menor medida, el 100% de los 14 artículos seleccionados nombran la falta de confianza que sienten ante la información proporcionada por los profesionales de salud, la importancia de proyectar información correcta y clara, y la falta o necesidad de programas o protocolos de pautas de ejercicios recomendables durante la lactancia materna. En la mayoría de artículos se nombra al médico o al profesional sanitario en general, en ninguno de nuestros artículos se nombra el papel de la enfermería en particular.

5. DISCUSIÓN

Este trabajo ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de diferentes artículos, en la que se ha tratado de recopilar lo hasta ahora estudiado y evidenciado sobre la relación que existe entre ejercicio y lactancia materna, así como los efectos que tiene tanto para la madre como para el bebé, los obstáculos que encuentran las mujeres y la importancia de los sanitarios en este ámbito.

Se ha concluido que el ejercicio físico durante este periodo tiene más beneficios que contraindicaciones, las cuales solo se han evidenciado cuando se sobrepasan los límites de las pautas y recomendaciones, realizando un ejercicio extenuante y excesivo, pudiendo provocar aumento del ácido láctico en la leche materna y cambios en su composición (AEP, 2015; Bane, 2015), aumento de la relajación de los ligamentos, motivo de preocupación de deportistas profesionales por posibles lesiones, o en casos extremos hiponatremia (Bailowitz et al., 2017), esto último unido a una ingesta de líquidos por encima de lo recomendado.

Los beneficios que se obtienen para la madre son la reducción de la fatiga y depresión posparto (Ashrafinia et al., 2015), aumenta la sensación de bienestar (MacMillan Uribe & Olson, 2019), aumenta la autoeficacia de las madres (Karbandi et al., 2017), aumenta la función cardiopulmonar (VO₂ máx), la resistencia muscular de las extremidades superiores y el abdomen, la flexibilidad de los músculos (Zourladani et al., 2015),

desacelera la pérdida ósea asociada a la lactancia (Tenforde et al., 2015) y ayuda a la consecución del mantenimiento de una rutina adecuada y buena salud (Tucker y Fouts, 2017).

La reducción de peso corporal no se ha relacionado con la práctica de ejercicio (López-Olmedo et al., 2016), y sí con la lactancia materna, se ha demostrado que la combinación de ambos es favorable para la salud. Tampoco se ha podido relacionar un cambio en los niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos (Zourladani et al., 2015).

En nuestro estudio no hemos encontrado evidencias que señalen beneficios directos en el bebé con realización al ejercicio, aunque si descartan efectos nocivos de esta práctica y aclaración de dudas, como que el peso y la longitud del bebé no se verá afectada manteniendo una rutina programa y de intensidad moderada, como hemos comentado anteriormente respecto a la composición de la lactancia materna. Son más los efectos relacionados con el bienestar de la madre que es transmitido y vivido por el bebé (Bane, 2015; AEP, 2015).

Los ejercicios recomendados durante la lactancia son el yoga, el Pilates (Ashrafinia et al., 2015), correr a partir de la sexta semana posparto (Tenforde et al., 2015), ejercicios de relajación (Karbandi et al., 2017), ejercicios aeróbicos de bajo impacto con fortalecimiento muscular (Zourladani et al., 2015), ciclismo suave, zumba (Bane, 2015) y en general, ejercicios aeróbicos de intensidad moderada que no tenga riesgos de traumatismos en los pechos (AEP, 2015). Se recomienda además un comienzo suave e incrementar la actividad de gradual con una buena hidratación y dieta equilibrada.

Las barreras que hemos encontrado en nuestra investigación a la hora de realizar ejercicio en las madres lactantes han sido numerosas pero coincidían en los distintos artículos seleccionados para nuestra revisión. La más importante ha sido la relacionada con la falta de información o la dificultad de acceso a la misma (Saligheh et al., 2016), unido a recomendaciones sanitarias incompletas, inconsistentes o erróneas (Giles et al., 2016) . La incertidumbre crea desconfianza hacia los profesionales de salud. Otras barreras destacadas son las socio-económicas, ya que las mujeres de menos nivel cultural y económico tienen menos probabilidades de seguir un programa de ejercicios que las de mayores ingresos o carreras universitarias (Vladutiu et al., 2015), debido a la limitación de acceso a recursos y posibilidades (Jacobson et al., 2018), tal y como podemos observar en los casos de deportistas profesionales a la inversa, que al tener mayor grado de educación y formación, están más familiarizadas con los estilos de vida saludable (Giles et al., 2016).

Los contextos sociales y ambientales también han supuesto un obstáculo en la tarea de combinar ejercicio y lactancia, como la falta de apoyo del cónyuge o familiar (Vladutiu et al., 2015), la sobrecarga de trabajo con los cuidados del bebé unido a la

incorporación al trabajo, la inadaptación al cambio (Saligheh et al., 2016), la falta de instalaciones preparadas para la lactancia o actividades en las que participe el bebé, así como no tener ayuda para su cuidado cuando las madres desean realizar alguna actividad para sí mismas.

Es alarmante descubrir que todos los artículos reclaman la necesidad de mejorar la comunicación sanitaria, de un programa de ejercicios adecuado y amoldado a cada caso, teniendo un protocolo como referente. En ninguno se ha nombrado el papel de la enfermería en concreto, pero igualmente se incluye en estos casos (Bane, 2015; Saligheh et al., 2016).

Se debe reforzar el trabajo por parte de los profesionales sanitarios para la concienciación de los beneficios del ejercicio durante este periodo, haciéndoles a las madres confiar en que la lactancia materna las hará sentir más cercanas a sus hijos, que las hará sentir más importantes y que disfrutarán de la experiencia, valorar apoyo percibido de las parejas y miembros de su familia, el disfrute, las mejoras en el estado de ánimo general, el aumento de la energía y el control de peso más efectivo (Tucker A y Fouts, 2017; Bane, 2015), en un intento de motivación y ánimo para conseguir los objetivos.

5.1. Limitaciones del estudio.

El principal limitador de esta revisión bibliográfica ha sido el número reducido de artículos y estudios dedicados al ejercicio exclusivamente durante la lactancia materna. La mayoría de estudios que encontramos durante la búsqueda en las bases de datos estaban relacionados con el periodo posparto de forma genérica, sin que fuera relevante si se realizaba lactancia o no.

No se ha limitado nuestra investigación a datos demográficos, edad, etnia o situación social, por lo que se han recopilado artículos de diferentes países y con diferencias en sus características, así que nuestro estudio ha englobado los datos de los 14 artículos seleccionados de forma general. Se podría decir, entonces, que nuestro estudio es una representación a nivel mundial.

El número obtenido de estudios han sido encontrados en limitadas bases de datos, por lo que quedan excluidos artículos que pertenezcan a otras con las que no hemos trabajado. Además, hemos encontrado en ocasiones artículos de imposible acceso.

Por último, aunque no hemos estipulado limitaciones en el idioma, durante la búsqueda solo hemos encontrado artículos en inglés, español y portugués, siendo la mayoría de nuestros artículos seleccionados en inglés, excepto uno en español.

6. REFLEXIONES FINALES

Con esta revisión bibliográfica se ha tratado de dar un enfoque integral sobre factores relacionados con el ejercicio durante la lactancia materna y hasta donde se ha estudiado realmente la temática. La realización de la misma está destinada al uso y conocimiento de los profesionales, en concreto a la enfermería, ya que es la rama dedicada a la promoción de la salud y de la consecución de la autonomía propia de las personas a la hora de poner en práctica las recomendaciones.

Según nuestra revisión, se han demostrado los efectos positivos del ejercicio en este periodo, tanto en el aspecto físico como el psicológico. Esto último, como hemos podido ver, es de suma importancia en relación a los beneficios para el bebé, ya que al prevenir la fatiga posparto, y en peores casos la depresión, consigue el bienestar emocional para la madre y le ayuda a mantener la lactancia junto con el ejercicio, hecho que tiene como consecuencia el bienestar del infante porque mejora su desarrollo físico y su relación maternal. Podemos afirmar que se consigue la felicidad del bebé, y a la vez la felicidad de la madre, formando un ciclo entre ambos.

Teniendo en cuenta el número de artículos encontrados por año, donde la mayoría de nuestra revisión son del año 2016, y se reducen a medida que nos acercamos a la actualidad, unido a la información recopilada de los mismos, podemos deducir que no se investiga en la actualidad lo suficiente sobre el tema y que, para mayor preocupación, puede que en la práctica los sanitarios creen que es un tema ya estudiado y que las madres ya conocen, o que las pautas de ejercicios no forman parte de sus competencias y deben buscarlas en otros profesionales.

La desinformación es la primera responsable de los posibles efectos nocivos que pueden surgir con el ejercicio. La falta de programas específicos de ejercicios para las madres dentro de la enfermería, ya sea en atención primaria o de especialidades como matrona o pediatría, es un problema real hoy en día. Es necesario realizar unas pautas y seguimientos de ejercicio a las madres durante la duración de la lactancia, así como motivar a mantenerla relacionándolos y concienciar de los beneficios que ofrece. El hecho de implantar estos programas podría ser una herramienta útil para conocer la situación familiar, económica y social de la persona, y poder indagar así en las barreras que encuentre, ya que las circunstancias cambian de un país a otro, de las zonas rurales a las ciudades o de los lugares pobres a los ricos, y así poder ofrecer otros recursos disponibles y mejorar la situación.

Por último, descubrir la gran variedad de ejercicios y deportes que se pueden realizar puede ser clave para personalizar los programas para cada madre, ya que se pueden proyectar según los gustos y necesidades de cada una. Además es un elemento motivador por la posibilidad de combinarlos entre sí.

7. CONCLUSIONES

Tras analizar los resultados obtenidos en esta revisión, se deducen las siguientes conclusiones:

- 1) Son numerosos los beneficios, tanto físicos como psicológicos, que se consiguen realizando ejercicio durante la lactancia materna como la mejora de la capacidad cardiopulmonar, la resistencia y flexibilidad muscular o la disminución de la depresión posparto. Además manteniendo las recomendaciones no se altera la composición de la leche materna ni afecta al desarrollo del bebé.
- 2) Los efectos nocivos que pueden producirse tras la realización de ejercicio en la lactancia son mínimos, consecuencia de prácticas abusivas y desconocimiento de límites y pautas, resultado de desinformación tanto por parte de los profesionales sanitarios como de la propia madre.
- 3) La realización de ejercicio desde el embarazo ayuda a continuar durante la lactancia y mantenerla durante el periodo recomendado por la OMS, haciendo que el bebé obtenga todos los beneficios de la leche materna, mejor desarrollo y una mejora del vínculo madre-bebé.
- 4) Se recomiendan todos los ejercicios y deportes aeróbicos durante la lactancia materna, tales como yoga, pilates, natación o ciclismo, de intensidad moderada y que no supongan un riesgo de traumatismo en las mamas. El running es recomendado a partir de la cuarta o sexta semana por el proceso de recuperación del parto.
- 5) Se debe trabajar en las barreras que las madres encuentran como falta de apoyo familiar o del cónyuge, problemas económicos o sociales, la incorporación al trabajo o la falta de instalaciones o recursos disponibles, ofreciéndoles ayuda y alternativas, como talleres o cursos gratuitos disponibles o instalaciones adaptadas.
- 6) La formación de los profesionales sanitarios y la buena comunicación con las madres son puntos primordiales para que las madres lleven a cabo el ejercicio durante este periodo porque la falta de confianza, la falta de información y las dudas provocan desmotivación y sienten no ser capaces de conseguirlo.
- 7) Serían necesarios programas o protocolos de ejercicios específicos para mujeres lactantes que marquen unas pautas, llevándolos a cabo con la supervisión y el seguimiento del equipo enfermero, y adaptándolos a la situación de cada madre para conseguir el enfoque holístico que nos identifica.

8. BIBIOGRAFÍA

- Aguilar Cordero, M. J., Madrid Baños, N., Baena García, L., Mur Villar, N., Guisado Barrilao, R., & Sánchez López, A. M. (2015). [Breastfeeding as a method to prevent cardiovascular diseases in the mother and the child]. *Nutricion Hospitalaria*, 31(5), 1936–1946. <https://doi.org/10.3305/nh.2015.31.5.8810>
- Ambroa de Frutos, G. (2016). Impacto del sedentarismo sobre la práctica de actividad física y la salud. análisis de la situación en España. *revista española de educación física y deportes*, 412. Retrieved from <https://www.reefd.es/index.php/reefd/article/view/173/165>
- Ares, S., Gimeno, A., Díaz, M., & Manrique, M. C. (2017). Lactancia materna, el mejor inicio para ambos. *Comité de Lactancia Materna*. Retrieved from <https://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/documentos/lactancia-materna-mejor-inicio-ambos>
- Ashrafinia, F., Mirmohammadali, M., Rajabi, H., Kazemnejad, A., Sadeghniaat Haghighi, K., & Amelvalizadeh, M. (2015). Effect of Pilates exercises on postpartum maternal fatigue. *Singapore Medical Journal*, 56(03), 169–173. <https://doi.org/10.11622/smedj.2015042>
- Asociación Española de Pediatría. (2015). *¿Se puede hacer deporte dando el pecho?* Retrieved from <https://enfamilia.aeped.es/vida-sana/se-puede-hacer-deporte-dando-pecho>
- Bailowitz, Z., Grams, R., Teeple, D., & Hew-Butler, T. (2017). Exercise-Associated Hyponatremia in a Lactating Female. *Clinical Journal of Sport Medicine : Official Journal of the Canadian Academy of Sport Medicine*, 27(4), e55–e57. <https://doi.org/10.1097/JSM.0000000000000344>
- Bane, S. M. (2015). Postpartum Exercise and Lactation. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, 58(4), 885–892. <https://doi.org/10.1097/GRF.0000000000000143>
- BOE-A-2007-6115. *Ley de Igualdad*. , (2007).
- BOE. *Real Decreto-ley de Igualdad*. , (2019).
- Comité de Lactancia Materna. (2016). Lactancia materna en cifras: tasas de inicio y duración de la lactancia en España y en otros países. *Asociación Española de Pediatría*. Retrieved from <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/201602-lactancia-materna-cifras.pdf>
- Comité de Lactancia Materna. (2017). Lactancia materna, el mejor inicio para ambos. *Asociación Española de Pediatría*. Retrieved from <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/201701-lactancia-materna-mejor-ambos.pdf>
- Cuenca, D. (2019). Cómo funciona el metabolismo de los lípidos en la embarazada.

Servicio de Obstetricia y Ginecología Del Hospital Clínico San Carlos (Madrid).
Retrieved from <https://www.natalben.com/alimentacion-embarazo/como-funciona-el-metabolismo-de-los-lipidos-en-la-embarazada>

Encuesta Nacional de Salud. (n.d.). *Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.*

Espuny Tomás, M. J. (2006). Los antecedentes históricos al permiso de lactancia. *Universidad Autónoma de Barcelona, IUSLabor 2.* Retrieved from <https://www.upf.edu/documents/3885005/3889624/Historia.MJEspuny.pdf/fcb9e514-47de-4023-825e-5263fffe4cc5>

Gallardo Vico, M., & Arco Rodríguez, S. (2015). Prevalencia y factores asociados al abandono y mantenimiento de la lactancia materna en mujeres españolas. Revisión bibliográfica. *Revisión Bibliográfica.* Retrieved from https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/25406/Gallarco_Vico_2015.pdf?sequence=1

Giles, A. R., Phillipps, B., Darroch, F. E., & McGettigan-Dumas, R. (2016). Elite Distance Runners and Breastfeeding. *Journal of Human Lactation : Official Journal of International Lactation Consultant Association, 32(4), 627–632.* <https://doi.org/10.1177/0890334416661507>

González Huéscar, A., Martínez Roa, C., Lorigo Cano, I., Cubero Santos, A., Maynar Mariño, M. Á., & Gil Martínez, C. M. (2018). Situación actual de la lactancia materna en una zona de salud urbana y factores que la condicionan. *Revista N° 93 Abril-Mayo 2018.* Retrieved from file:///C:/Users/jromr/Desktop/TFG/1287-Texto del artículo-5334-3-10-20180326.pdf

González, N. F., & Rivas, A. D. (2018). Actividad física y ejercicio en la mujer. *Revista Colombiana de Cardiología, 25, 125–131.* <https://doi.org/10.1016/j.rccar.2017.12.008>

Jacobson, L. T., Zackula, R., Redmond, M. L., Duong, J., & Collins, T. C. (2018). Pioneer baby: suggestions for pre- and postnatal health promotion programs from rural English and Spanish-speaking pregnant and postpartum women. *Journal of Behavioral Medicine, 41(5), 653–667.* <https://doi.org/10.1007/s10865-018-9930-y>

Karbandi, S., Hosseini, S. M., Hosseini, S. A., Sadeghi, F., Hesari, M., & Masoudi, R. (2017). Evaluating the Effectiveness of Using a Progressive Muscle Relaxation Technique on the Self-Efficacy of Breastfeeding in Mothers With Preterm Infants. *The Journal of Nursing Research : JNR, 25(4), 283–288.* <https://doi.org/10.1097/JNR.0000000000000217>

López-Olmedo, N., Hernández-Cordero, S., Neufeld, L. M., García-Guerra, A., Mejía-Rodríguez, F., & Méndez Gómez-Humarán, I. (2016). The Associations of Maternal Weight Change with Breastfeeding, Diet and Physical Activity During the Postpartum Period. *Maternal and Child Health Journal, 20(2), 270–280.* <https://doi.org/10.1007/s10995-015-1826-7>

- MacMillan Uribe, A. L., & Olson, B. H. (2019). Exploring Healthy Eating and Exercise Behaviors Among Low-Income Breastfeeding Mothers. *Journal of Human Lactation : Official Journal of International Lactation Consultant Association*, 35(1), 59–70. <https://doi.org/10.1177/0890334418768792>
- Miró, E., & Mejías, C. (2017). ¿Cómo nos engancha el deporte? *Universidad de Granada*. Retrieved from <http://wpd.ugr.es/~emiro/como-nos-engancha-deporte/>
- National Heart Lung and Blood Institute. (n.d.). La actividad física y el corazón. *National Heart, Lung and Blood Institute*. Retrieved from <https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/espanol/la-actividad-fisica-y-el-corazon>
- Nguyen, P. T. H., Binns, C. W., Nguyen, C. L., Van Ha, A. V., Chu, K. T., Duong, D. Van, ... Lee, A. H. (2019). Physical Activity During Pregnancy is Associated with Improved Breastfeeding Outcomes: A Prospective Cohort Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph16101740>
- Nielsen. (2016). Informe Women and Sports. *REPUCOM*. Retrieved from <http://niensports.com/wp-content/uploads/2014/09/Women-and-Sport-Repucom.pdf>
- OMS. (2016). *¿Qué es la promoción de la salud?* Retrieved from <https://www.who.int/features/qa/health-promotion/es/>
- Organización Mundial de la Salud. (2016). Lactancia Materna Exclusiva. Retrieved from Organización Mundial de la Salud website: https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/
- Peña, L. B. (2010). La revisión bibliográfica. *FACULTAD DE PSICOLOGÍA*. Retrieved from https://www.javeriana.edu.co/prin/sites/default/files/La_revision_bibliografica.mayo_2010.pdf
- Saligheh, M., McNamara, B., & Rooney, R. (2016). Perceived barriers and enablers of physical activity in postpartum women: a qualitative approach. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 16(1), 131. <https://doi.org/10.1186/s12884-016-0908-x>
- Sánchez García, J. C., Rodríguez Blanque, R., Sánchez López, A. M., Baena García, L., Suárez Manzano, S., & Aguilar-Cordero, M. J. (2016). Efectos de la actividad física durante el embarazo y en la recuperación posparto: protocolo de estudio. *Nutrición Hospitalaria*, 33(5). <https://doi.org/10.20960/nh.756>
- Servicio Madrileño de Salud. (2016). Definición del rol de la enfermera educadora/entrenadora en autocuidados. *Gerencia Asistencial de Atención Primaria*. Retrieved from http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DRol+de+Enfermera+Entrenadora+en+Autocuidados_Julio_2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere

=1352916054321&ssbinary=true

- Tenforde, A. S., Toth, K. E. S., Langen, E., Fredericson, M., & Sainani, K. L. (2015). Running habits of competitive runners during pregnancy and breastfeeding. *Sports Health, 7*(2), 172–176. <https://doi.org/10.1177/1941738114549542>
- Tucker, E. A., & Fouts, H. N. (2017). Connections Between Prenatal Physical Activity and Breastfeeding Decisions. *Qualitative Health Research, 27*(5), 700–713. <https://doi.org/10.1177/1049732316628514>
- UGT. (2015). Mujer y trabajo en España 1875—2015. *Fundación Francisco Largo Caballero*. Retrieved from <http://fflc.ugt.org/Documentos de apoyo/expo mujer y trabajo folleto web.pdf>
- Villar, M., Santa-Marina, L., Murcia, M., Amiano, P., Gimeno, S., Ballester, F., ... Ibarluzea, J. (2018). Social Factors Associated with Non-initiation and Cessation of Predominant Breastfeeding in a Mother–Child Cohort in Spain. *Maternal and Child Health Journal, 22*(5), 725–734. <https://doi.org/10.1007/s10995-018-2441-1>
- Vladutiu, C. J., Evenson, K. R., Jukic, A. M., & Herring, A. H. (2015). Correlates of Self-Reported Physical Activity at 3 and 12 Months Postpartum. *Journal of Physical Activity & Health, 12*(6), 814–822. <https://doi.org/10.1123/jpah.2014-0147>
- Wu, J., Einerson, B., Shaw, J. M., Nygaard, I. E., Sheng, X., Wolpern, A., & Egger, M. J. (2019). Association between sleep quality and physical activity in postpartum women. *Sleep Health*. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2019.07.008>
- Zourladani, A., Zafrakas, M., Chatziannis, B., Papasozomenou, P., Vavilis, D., & Matziari, C. (2015). The effect of physical exercise on postpartum fitness, hormone and lipid levels: a randomized controlled trial in primiparous, lactating women. *Archives of Gynecology and Obstetrics, 291*(3), 525–530. <https://doi.org/10.1007/s00404-014-3418-y>

9. ANEXO 1.

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Tabla 2. Artículos totales, seleccionados por título y resumen, y rechazados.

BASE DE DATOS	Totales	Seleccionados por título y resumen	Rechazados	
			Duplicados	No cumplen criterios de inclusión
Pubmed	139	15	2	122
Scopus	31	3	10	18
CINAHL Complete	112	13	35	64
WOS	193	8	32	153
CUIDEN	16	0	0	16
Dialnet	16	2	1	13
Otros	2	2	0	0
TOTAL	509	43	80	386

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Selección final y exclusión tras lectura completa de los artículos.

BASE DE DATOS	Preselección de artículos por título y resumen	Rechazados por no adaptarse a los objetivos	Selección final
Pubmed	15	8	7
Scopus	3	3	0
CINAHL Complete	13	9	4
WOS	8	7	1
CUIDEN	0	0	0
Dialnet	2	2	0
Otros	2	0	2
TOTAL	43	29	14

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Características principales de los artículos seleccionados.

BASE DE DATOS	ARTÍCULO	Autores	Tipo de estudio	Año
Pubmed	<i>Postpartum Exercise and Lactation</i>	Susan Bane	Artículo en libro médico	2015
	<i>Connections Between Prenatal Physical Activity and Breastfeeding Decisions.</i>	Emily A. Tucker Hillary N. Fouts	Estudio cualitativo con entrevistas semi-estructuradas	2017
	<i>The Associations of Maternal Weight Change with Breastfeeding, Diet and Physical Activity During the Postpartum Period</i>	Nancy López-Olmedo Sonia Hernández-Cordero Lynnette M. Neufeld Armando García-Guerra Fabiola Mejía-Rodríguez Ignacio Méndez Gómez-Humarán	Análisis secundario de datos de un ensayo comunitario aleatorizado (N=314)	2016
	<i>Exercise-Associated Hyponatremia in a Lactating Female.</i>	Zach Bailowitz Raymond Grams David Teeple Tamara Hew-Butler	Estudio de caso EEUU	2017
	<i>Evaluating the Effectiveness of Using a Progressive Muscle Relaxation Technique on the Self-Efficacy of Breastfeeding in Mothers With Preterm Infants</i>	Soheila Karbandi Seyedeh Maryam Hosseini Seyedeh Asieh Hosseini Farshad Sadeghi Maryam Hesari Reza Masoudi	Ensayo clínico (N=60)	2017
	<i>Correlates of Self-Reported Physical Activity at 3 and 12 Months Postpartum</i>	Catalina J. Vladutiu Kelly R. Evenson Anne Marie Jukic Amy H. Arenque	Estudio de correlatos (N=1197)	2015
	<i>Elite Distance Runners and Breastfeeding</i>	Audrey R. Giles Breanna Phillipps Francine E. Darroch Roisin McGettigan-Dumas	Estudio cualitativo con entrevistas semi-estructuradas	2016
CINAHL Complete	<i>Exploring Healthy Eating and Exercise Behaviors Among Low-Income Breastfeeding Mothers</i>	Alexandra L. MacMillan Uribe Bet H. Olson	Estudio a grupos focales semi-estructurados (N = 21)	2019

	<i>Pioneer baby: suggestions for pre- and postnatal health promotion programs from rural English and Spanish-speaking pregnant and postpartum women</i>	Lisette T. Jacobson Rosalee Zackula Michelle L. Redmond Jennifer Duong Tracie C. Collins	Estudio cualitativo (N=35)	2018
	<i>The effect of physical exercise on postpartum fitness, hormone and lipid levels: a randomized controlled trial in primiparous, lactating women.</i>	A. Zourladani M. Zafrakator B. Chatzigiannis P. Papasozomenou D. Vavilis C. Matziari	Ensayo aleatorizado (N = 37)	2015
	<i>Running habits of competitive runners during pregnancy and breastfeeding.</i>	Adam S. Tenforde Kierann ES Toth Elizabeth Langen Michael Fredericson Kristin L. Sainan	Estudio observacional transversal (N = 110)	2015
WOS	<i>Perceived barriers and enablers of physical activity in postpartum women: a qualitative approach</i>	Maryam Saligheh Beverley McNamara Rosanna Rooney	Estudio cualitativo (N = 14)	2016
Revisión bibliografía de artículos seleccionados	<i>Effect of Pilates exercises on postpartum maternal fatigue</i>	Farzaneh Ashrafinia Mandana Mirmohammadali Hamid Rajabi Anoshirvan Kazemnejad Khosro Sadeghniaat Haghighi Mehrnoosh Amelvalizadeh	Ensayo clínico (N= 80)	2015
Bibliografía gris	<i>¿Se puede hacer deporte dando el pecho?</i>	Asociación Española de Pediatría	Artículo en página web	2015

Tabla 5. Resumen de los objetivos, conclusiones y motivo de selección de los artículos.

ARTÍCULOS	Objetivo del artículo	Conclusiones	Motivo de selección
<i>Postpartum Exercise and Lactation</i>	Ayudar a los médicos a comprender: los beneficios del ejercicio y cómo el ejercicio posparto impacta la lactancia materna	Proporcionar estrategias y pautas simples a los pacientes, ayuda a asegurar a las embarazadas que la lactancia materna y el ejercicio son seguros y compatibles.	Habla de los problemas y beneficios del ejercicio durante la lactancia materna, además de recomendaciones y pautas de ejercicio
<i>Connections Between Prenatal Physical Activity and Breastfeeding Decisions.</i>	Identificar posibles conexiones entre los factores que influyen en las decisiones de las mujeres de participar en actividades físicas prenatales y la lactancia materna	Participar tanto en actividades físicas prenatales como en lactancia materna podría proporcionar muchos beneficios de salud a corto y largo plazo para madres y niños	El artículo relaciona la importancia de empezar con el ejercicio en el embarazo y concienciar sobre la lactancia, para mantener ese estilo de vida llegado el momento, así como los beneficios que ofrece
<i>The Associations of Maternal Weight Change with Breastfeeding, Diet and Physical Activity During the Postpartum Period</i>	Determinar la asociación entre las prácticas de lactancia materna, la dieta y la actividad física y el peso materno posparto	La lactancia materna exclusiva se asoció con la reducción de peso materno posparto.	Incluye estudios sobre las consecuencias positivas de realizar actividad física durante la lactancia, relacionándolo con la pérdida de peso y la salud
<i>Exercise-Associated Hyponatremia in a Lactating Female.</i>	Analizar el caso de una mujer lactante de 37 años que acude a urgencias por hiponatremia tras ejercicio excesivo e ingesta de líquidos desproporcionados	Las mujeres lactantes pueden representar un subgrupo único vulnerable a la hiponatremia asociada al ejercicio	Presenta un caso que evidencia el problema para la salud que puede suponer el ejercicio extremo y la sobre hidratación para las madres durante la lactancia materna
<i>Evaluating the Effectiveness of Using a Progressive Muscle Relaxation Technique on the Self-Efficacy of Breastfeeding in Mothers With Preterm Infants.</i>	Estudiar el efecto del uso de la técnica de relajación muscular progresiva sobre la autoeficacia de la lactancia materna en madres con bebés prematuros	La técnica de relajación muscular facilita la autoeficacia de la lactancia materna en madres con bebés prematuros y debe considerarse como una estrategia eficaz para mejorar la atención de enfermería y la prestación de mejores servicios de apoyo para las madres	El estudio demuestra como la técnica de contracción-relajación muscular a mujeres entrenadas y con seguimiento, consiguen una mayor autoeficacia en las madres y la lactancia, manteniéndola de forma adecuada, aumentando su confianza y reduciendo los niveles de estrés y ansiedad

<p><i>Correlates of Self-Reported Physical Activity at 3 and 12 Months Postpartum.</i></p>	<p>Identificar factores asociados con la participación de las madres en actividad física moderada a vigorosa después del embarazo</p>	<p>Existen factores intrapersonales e interpersonales modificables asociados con la actividad física aeróbica moderada posparto que deben considerarse al desarrollar intervenciones</p>	<p>Relaciona las probabilidad de realizar actividad física posparto con la lactancia materna, además de otros como estado civil, nivel socio-económico o recomendaciones médicas en madres durante este periodo</p>
<p><i>Elite Distance Runners and Breastfeeding.</i></p>	<p>Comprender cómo las corredoras de fondo de élite manejan la lactancia materna</p>	<p>Las experiencias de las corredoras sobre la lactancia materna mejorarían si se realizaran más investigaciones sobre las prácticas de lactancia materna mientras se entrena y compite a un nivel de élite</p>	<p>Resalta la falta de información recibida por las madres por parte de los profesionales sanitarios, la incertidumbre y la falta de estudios sobre el ejercicio de élite y la lactancia materna, así como los beneficios que se obtuvieron en este estudio</p>
<p><i>Exploring Healthy Eating and Exercise Behaviors Among Low-Income Breastfeeding Mothers.</i></p>	<p>Describir las experiencias de alimentación saludable y ejercicio de las mujeres de posparto de bajos ingresos que optan por amamantar</p>	<p>Las madres lactantes de bajos ingresos pueden ser más receptivas a la educación nutricional o las intervenciones que se centran en la díada madre-bebé en lugar de únicamente en la salud materna</p>	<p>Estudia las barreras a las que se enfrentan las madres de bajo nivel económico, y los posibles facilitadores para mantener el ejercicio durante la lactancia materna</p>
<p><i>Pioneer baby: suggestions for pre- and postnatal health promotion programs from rural English and Spanish-speaking pregnant and postpartum women.</i></p>	<p>Obtener información en profundidad de mujeres rurales embarazadas y posparto de bajos recursos que hablan inglés y español sobre lo que valorarían en un programa de promoción de la salud</p>	<p>Diseñar e implementar intervenciones dentro de un paisaje rural de acceso y prestación disminuidos de servicios de atención obstétrica es necesario y bien valorado, incluyendo formas innovadoras de ofrecerlas</p>	<p>Muestra como una mejor intervención sanitaria y apoyo social influye a la hora de realizar ejercicio durante la lactancia. Aumenta la confianza de las madres y acaba con la desinformación de la lactancia materna de mujeres con pocos recursos</p>
<p><i>The effect of physical exercise on postpartum fitness, hormone and lipid levels: a randomized controlled trial in primiparous,</i></p>	<p>Evaluar el efecto de un programa de entrenamiento de ejercicios que combina ejercicios aeróbicos de bajo impacto, resistencia y estiramiento sobre la condición física, los</p>	<p>Un programa de entrenamiento de ejercicios que combina ejercicios aeróbicos de bajo impacto, resistencia y estiramiento es factible en mujeres posparto, primíparas y lactantes, y no afecta los niveles de</p>	<p>Realiza un programa de ejercicios específico para el periodo posparto que se realiza la lactancia materna por la falta de guías que existen y estudia los resultados en 12 semanas</p>

<i>lactating women.</i>	niveles de hormonas y lípidos de mujeres posparto, primíparas y lactantes	lípidos y los niveles hormonales asociados a la lactancia.	
<i>Running habits of competitive runners during pregnancy and breastfeeding.</i>	Estudiar el comportamiento al correr de corredoras competitivas durante el embarazo y la lactancia.	La mayoría mantuvo la rutina de correr durante la lactancia, y pocas tuvieron influencia sobre la lactancia. La depresión posparto reportada puede ser menor en los corredores que corren durante la lactancia	Conocer las influencias del running concretamente como actividad, cuando puede empezar a realizarse y los beneficios que aporta durante la lactancia. Demuestra que reduce la depresión posparto
<i>Perceived barriers and enablers of physical activity in postpartum women: a qualitative approach</i>	Explorar las creencias y experiencias de las mujeres sobre la actividad física y el ejercicio durante el período posparto de 6 semanas a 12 meses	Se facilita el ejercicio a través de grupos de madres, clubes de ejercicio o clases postnatales, lo que sugiere que se necesita un cambio de comportamiento. Además, de programas de ejercicio específicamente diseñados y adecuados podría permitir un aumento de la actividad posparto en mujeres posparto, mejorando así su salud.	Nombra las barreras y facilitadores que tienen las madres durante el periodo posparto referentes a la lactancia. Descubrimos que el ejercicio es una prioridad baja una vez que nace el bebé y las madres se abruman con la carga de trabajo y cuidados. Recalca la importancia de instalaciones adaptadas y los grupos de apoyo, así como el consejo profesional
<i>Effect of Pilates exercises on postpartum maternal fatigue</i>	Evaluar el efecto de un conjunto de ejercicios caseros de Pilates en la fatiga general, física y mental de las madres, así como en los niveles de actividad y motivación de las madres.	El ejercicio físico puede reducir significativamente la fatiga materna posparto en todas las subescalas.	Muestra como el Pilates realizado por las madres mejora la capacidad de realizar tareas físicas, produce bienestar y aumenta la eficacia de cuidados de los bebés y de sí mismas, consiguiendo el mantenimiento de la lactancia materna.
<i>¿Se puede hacer deporte dando el pecho?</i>	Aclarar diferentes cuestiones sobre realizar ejercicio durante la lactancia materna	La lactancia materna y la práctica de deporte son totalmente compatibles.	Responde a cuestiones como beneficios del ejercicio durante la lactancia, cómo hacerlo y qué tipo, además de cómo afecta a las tomas